

for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz), Health Physics, 99 (6) (2010) 818–836.

2. IEEE Std C95.1–2019 IEEE Standard for safety levels with respect to human exposure to electric, magnetic, and electromagnetic fields, 0 Hz to 300 GHz, 2019, clause 4.2.2.1.

3. R. Stam, Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields), National Institute for Public Health and the Environment, 2017, pp. 15–16.

4. Правила улаштування електроустановок, Міненерговугілля України, 2017, п. 2.3.51.

5. Supplement to the standard of building biology testing methods SBM–2015. Building biology evaluation guidelines for sleeping areas, IBN, 2015, pp. 1–4.

6. M. Roosli, D. Jenni, L. Kheifets, G. Mezei, Extremely low frequency magnetic field measurements in buildings with transformer stations in Switzerland, Science of the Total Environment 409 (2011) 3364–3369.

7. K. Ilonen, A. Markkanen, G. Mezei, J. Juutilainen, Indoor transformer stations as predictors of residential ELF magnetic field exposure, Bioelectromagnetics 29 (3) (2008) 213–218.

8. E. A. Navarro-Camba, J. Segura-García, C. Gomez-Perretta, 2018. Exposure to 50 Hz magnetic fields in homes and areas surrounding urban transformer stations in Silla. Sustainability. 10 (8), 2641.

9. A. Canova, J.C. del-Pino-López, L. Giaccone, M. Manca, Active Shielding System for ELF Magnetic Fields, IEEE Transactions on Magnetics 51 (3) (2015) 1–4.

10. E. Salinas, Passive and active shielding of power-frequency magnetic fields from secondary substation components, in: Proceedings of the International Conference on Power System Technology, 2000, pp. 855–860.

DOI: 10.5281/zenodo.18467112

ЗЕЛЕНА ІННОВАЦІЙНІСТЬ: ЯК ПІДПРИЄМСТВА ВПРОВАДЖУЮТЬ ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

Аносова А.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Крутипорох А.Д., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Шевченко Марія, Райффайзен Банк Інтернешнл, Австрія

Сучасний світ стрімко змінюється, і дедалі більше компаній усвідомлюють важливість дбайливого ставлення до довкілля. У центрі цих змін – зелена інноваційність, тобто впровадження екологічних рішень, що дозволяють зменшити негативний вплив на природу, водночас підвищуючи ефективність бізнесу.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

Зелена інноваційність – це поєднання інноваційного мислення з принципами сталого розвитку. Йдеться про розробку нових або удосконалених продуктів, процесів, послуг і бізнес-моделей, які сприяють захисту навколишнього середовища. Такі підходи допомагають скорочувати споживання ресурсів, знижувати рівень забруднення, ефективно переробляти відходи та використовувати відновлювані джерела енергії [3].

Приклади впровадження екологічних рішень:

1. Енергоефективні технології. Багато підприємств переходять на використання енергозберігаючого обладнання, світлодіодного освітлення та «розумних» систем керування енергоспоживанням. Наприклад, заводи встановлюють сонячні панелі або вітрові турбіни, що забезпечують власні потреби в енергії.

2. Екологічне пакування. Все більше компаній переходять на біорозкладне або багаторазове пакування, зменшуючи кількість пластикових відходів. Це не лише зменшує шкоду довкіллю, а й покращує імідж бренду серед екологічно свідомих споживачів.

3. Циркулярна економіка. Бізнеси починають використовувати принципи циркулярної економіки, де відходи одного виробництва стають ресурсом для іншого. Це зменшує потребу у видобутку нових матеріалів і знижує кількість сміття.

4. Цифровізація процесів. Завдяки цифровим технологіям компанії можуть значно знизити використання паперу, оптимізувати логістику, зменшити кількість транспорту та, відповідно, викидів CO₂ [2].

Окрім позитивного впливу на довкілля, зелена інноваційність приносить підприємствам і низку економічних переваг:

- зменшення витрат на енергію та ресурси;
- підвищення конкурентоспроможності;
- залучення екологічно свідомих клієнтів і партнерів;
- покращення репутації компанії;

– відповідність міжнародним стандартам сталого розвитку.

Водночас, впровадження зелених інновацій вимагає інвестицій, переосмислення виробничих процесів та подолання спротиву змінам. Не всі компанії готові до таких кроків одразу, однак ті, хто розпочав цей шлях, вже сьогодні демонструють успішні приклади трансформації [1].

Отже, зелена інноваційність – це не лише тренд, а необхідність для сучасного бізнесу. Підприємства, що впроваджують екологічні рішення, не лише дбають про майбутнє планети, а й створюють для себе нові можливості для росту, розвитку та довготривалої стабільності. Майбутнє належить тим, хто діє відповідально вже сьогодні.

Список використаних джерел

1. Зелені інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Київ : Центр Разумкова, 2019. 316 с.
2. Маковоз О.С. Зелена економіка як запорука сталого розвитку. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1a47793a-f6ba-40b7-8087-cbd96419aba1/content>
3. Мусіна Л.А., Кваша Т.К. Інновації та технології для розвитку зеленої ресурсоефективної економіки України. Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 138 с.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Солодков Д.Є., аспірант кафедри економіки

Скалібог В.В., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Гришко Н.Є., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Алауї Різк Хічам (Alaoui Rizq Hicham), intCount, Марокко

Стратегія сталого розвитку в умовах інтенсивної цифрової трансформації економіки створює нові виклики для інноваційного розвитку промислових підприємств. Упровадження екологічно сталих технологій і цифрових рішень все частіше стає вимогою, а не конкурентною перевагою, оскільки підвищення ефективності, зменшення ресурсоемності та відповідність глобальним викликам

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*